

SUN'YI INTELLEKT - OLIY TA'LIM MUASSASALARINING IMIDJINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA

Yo'ldosheva Gulhayyo Valiqulovna

Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14229056>

Annotatsiya. Mazkur maqola oliy ta'lim muassasalarining imidjini oshirishda sun'iy intellekt texnologiyasi joriy etilishining muhimligi haqida yoritilgan, sun'iy intellektning ijobiy va salbiy jihatlari nimalardan iborat ekanligi sanab o'tilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt texnologiyalari, faoliyat, bilim va ko'nikmalar, inklyuzivlik, Intellektual, realizatsiya, dars mashg'uloti.

Mamlakatimizda ko'plab yo'nalishlar qatorida sun'iy intellekt texnologiyalarini hayotning barcha jabhalariga, jumladan, oliy ta'lim tizimiga joriy etish borasida ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Oliy ta'lim muassasalari faoliyatiga sun'iy intellekt texnologiyasini joriy etish naqadar muhim? Uning ijobiy va salbiy jihatlari nimalardan iborat?

Yurtimizda sun'iy intellekt texnologiyalarini turli jabhalarga, jumladan, oliy ta'lim tizimiga joriy etish zamon talabidir. Samarali ishlar natijasida mamlakatimizning tegishli xalqaro reytinglardagi o'rni ham mustahkamlanib bormoqda. Masalan, yaqinda Oksford universiteti tomonidan e'lon qilingan Hukumatning sun'iy intellektga tayyorgarligi indeksida O'zbekiston 2021-yilga nisbatan 14 pog'ona yuqorilab, 93-o'rindan 79-o'ringa ko'tarildi. Bundan tashqari, AQSHning "OpenAI" kompaniyasi O'zbekistonni Chat GPT (Chat Generative Pre-Trained Transformer) – sun'iy intellektga asoslangan chatbotdan foydalanish mumkin bo'lgan davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Natijada O'zbekiston oliy ta'lim tizimi dunyoda eng ommalashgan mazkur chatbotdan unumli foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda jadal rivojlanayotgan sun'iy intellekt texnologiyasi inson faoliyatining barcha sohalariga, jumladan, oliy ta'lim tizimiga ham chuqur kirib kelmoqda. Ayrim yetakchi xorijiy oliy ta'lim muassasalari allaqachon sun'iy intellekt texnologiyasini o'z faoliyatida qo'llashni boshlagan bo'lsa, ba'zilari hali-hamon mazkur texnologiyani tatbiq etish bo'yicha bir qarorga kelmagan. Bunga oliy ta'lim muassasasi xodimlarning sun'iy intellektni o'z sohasi doirasida qo'llash bo'yicha zarur bilim, ko'nikma va tajribaga ega emasligi, axborotni himoyalash bo'yicha yangicha mexanizmlar ishga tushirilmaganligi hamda har qanday yangilikka nisbatan insonlarda bo'ladigan tabiiy xavfsirash holatlari sabab bo'lmoqda.

Oliy ta'lim muassasalari faoliyatiga sun'iy intellekt texnologiyasini tatbiq etish ularga ustunliklarni taqdim etadi.

Masalan,

- Individual ta'lim (Personalized Learning): Sun'iy intellekt talabalarning bilim darajasi va salohiyatiga qarab moslashtirilgan o'quv dasturi va kontentini yaratish orqali individual ta'limni ta'minlaydi. Shuningdek, talabalar faoliyatini tahlil qilish, bilim va ko'nikmalaridagi kamchiliklarni aniqlash, ta'lim natijalarini yaxshilash uchun moslashtirilgan tavsiyalar berishi mumkin.

- Yuqori samaradorlik (Enhanced Efficiency) borasida esa sun'iy intellekt texnologiyalari baholash, rejalashtirish va hujjatlarni yuritish kabi ma'muriy vazifalarni

avtomatlashtiradi. Bu o‘z o‘rnida oliy ta‘lim muassasasi professor-o‘qituvchilari va xodimlarining ish yukini kamaytirib, mehnat unumdorligini oshiradi.

- Intellektual tyutorlik tizimlari (Intelligent Tutoring Systems) bo‘yicha esa sun‘iy intellektga asoslangan ta‘lim texnologiyalari talabalarining so‘rovlariga darhol javob qaytarishi, taklif va tavsiyalar berishi hamda yo‘l-yo‘riqlar ko‘rsatishi mumkin. Mazkur texnologiya talabalarga o‘z tezligida ta‘lim olishi uchun qo‘shimcha tushuntirishlar, interfaol mashqlar va shaxsiy tavsiyalarni taklif qilishi mumkin.

- Ma‘lumotlarga asoslangan tahlil (Data-Driven Insights) borasida sun‘iy intellekt katta hajmdagi ta‘lim ma‘lumotlarini tezkorlik bilan qayta ishlash qobiliyati orqali tahliliy hujjatlarni oson va vaqt yo‘qotmasdan tayyorlash imkonini beradi. Sun‘iy intellekt yordamida tegishli ma‘lumot va tendensiyalarni tahlil qilish orqali oliy ta‘lim muassasalari o‘quv dasturlarini takomillashtirish, talabalarining o‘zlashtirish ko‘rsatkichlarini oshirish hamda o‘z faoliyatini yaxshilash uchun ma‘lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Bundan tashqari,

- Foydalanish imkoniyati va inklyuzivlik (Accessibility and Inclusivity) jihatidan sun‘iy intellekt muqobil o‘quv platformalari, moslashuvchan va yordamchi texnologiyalarni taqdim etish orqali nogiron yoki maxsus ehtiyojga ega bo‘lgan talabalarining ta‘lim olish jarayonini yanada osonlashtiradi. Bu inklyuzivlikni rag‘batlantirishi hamda ta‘lim olish imkoniyatini barcha toifadagi talabalar uchun ochiq va qulay qilishi mumkin.

- Plagiatni aniqlash (Plagiarism Detection) bo‘yicha sun‘iy intellektga asoslangan plagiatni aniqlash vositalari professor-o‘qituvchilarga talabalarining ishini ilmiy resurslar va nashr etilgan materiallarning keng ma‘lumotlar bazalari bilan taqqoslash orqali ko‘chirmachilik illatlarini aniqlashda yaqindan yordam beradi.

Oliy ta‘lim muassasalarida sun‘iy intellekt texnologiyasini joriy etishning salbiy jihatlari ham bor.

Bu borada avvalo axloqiy mulohazalar (Ethical Considerations) jihatiga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, oliy ta‘limda sun‘iy intellektdan foydalanish ma‘lumotlar maxfiyligi, algoritmik tarafdashlik va shaffoflik kabi axloqiy muammolarni keltirib chiqaradi. Oliygo‘hlar sun‘iy intellekt tizimlarini integratsiya qilish jarayonida ijtimoiy adolat, javobgarlik va shaffoflik masalalarini jiddiy o‘ylab ko‘rishi hamda taqdim etilayotgan ma‘lumotlar axloq qoidalariga zid bo‘lmasligini ta‘minlashi juda muhimdir.

Ikkinchi jihat insonlar o‘rtasidagi o‘zaro muloqotning yetishmasligi (Lack of Human Interaction) bo‘lib, sun‘iy intellekt talabaning bilim olish bo‘yicha tajribasini yaxshilashi mumkin, ammo u professor-o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi o‘zaro jonli muloqotning o‘rnini to‘liq egallay olmaydi. Aksariyat talabalar hali ham professor-o‘qituvchilar va tengdoshlari bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muloqot qilishni xohlashadi.

Yana bir jihat – realizatsiya qilish muammolari (Implementation Challenges) bo‘lib, sun‘iy intellekt texnologiyalarini mavjud oliy ta‘lim tizimlariga integratsiya qilish murakkab jarayon bo‘lib, katta resurs va mablag‘ talab qilishi mumkin. Shu sababli oliy ta‘lim muassasalari sun‘iy intellekt texnologiyalarini o‘z faoliyatiga samarali joriy etishlari uchun infratuzilma, kadrlar tayyorlash va doimiy texnik ta‘minot tizimlariga sarmoya kiritishlari lozim bo‘ladi.

Ish joyini o‘zgartirish bilan bog‘liq muammolar (Job Displacement Concerns) ham ko‘zga ko‘rinishi mumkin. Bunda sun‘iy intellekt ma‘lum vazifalarni avtomatlashtirgani sababli oliy ta‘lim muassasasi professor-o‘qituvchilari va boshqaruv xodimlari ish o‘rinlarining qisqarishi yoki ish joyini o‘zgartirish kabi holatlar yuzaga keladi. Shunga qaramasdan

oliygozlarda sun'iy intellekt tizimini ishlab chiquvchi dasturchilar, ma'lumot tahlilchilari va ta'lim texnologlari kabi yangi ish o'rinlari ham yaratilishi mumkin.

Texnologiyaga haddan tashqari ishonish (Overreliance on Technology) jihatidan olib qaraydigan bo'lsak, tegishli tekshiruv o'tkazmasdan turib sun'iy intellekt tizimlariga haddan tashqari ishonish talabalarida tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va muammoli holatlarga yechim topish kabi qobiliyatlarning pasayishiga olib keladi. Talabalarining samarali bilim olishlarini ta'minlash uchun sun'iy intellekt va insonga yo'naltirilgan ta'lim o'rtasidagi muvozanatni saqlash lozim bo'ladi.

Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni joriy etish bilan bog'liq ijobiy va salbiy fikrlarga qaramasdan hozirgi vaqtda yetakchi xorijiy oliy ta'lim muassasalari sun'iy intellekt texnologiyasini o'z faoliyatining turli yo'nalishlariga tatbiq etib kelyapti.

Masalan, AQSHning Jorjiya davlat universiteti talabalarining o'zlashtirish ko'rsatkichlarini yaxshilash hamda ularning fanlardan akademik qarzdor bo'lishining oldini olish maqsadida “Pounc” (Pounce) nomli sun'iy intellekt chatbotini ishga tushirdi. Mazkur chatbot, bir tomondan talabalarga akademik maslahat beradi, ikkinchi tomondan esa ularning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini yaxshilashga ko'maklashadi. Shuningdek, Pounc talabalarga yo'l-yo'riq ko'rsatadi, ular duch kelgan muammolarni hal etish bo'yicha yechimlar taklif qiladi va talabalarni tegishli manbalarga yo'naltiradi. Chatbotning ishga tushirilishi universitetda talabalar faolligining oshishiga va akademik natijalarining yaxshilanishiga katta hissa qo'shdi.

Avstraliyaning Sidney texnologiya universiteti esa talabalarga individual moslashtirilgan o'quv kontentini taqdim etish uchun sun'iy intellektni universitetning onlayn o'quv platformasiga integratsiya qilgan. Mazkur tizim talabalarining o'rganish usullari va ular afzal ko'rgan o'quv resurslarini tahlil qilib, tegishli o'quv materiallarini qo'shimcha o'rganish bo'yicha turli imkoniyatlarni taklif qiladi.

Shu bilan birga London Imperial kolleji ham amalga oshirilayotgan tadqiqot ishlarida sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalanishni yo'lga qo'ygan. Kollej tadqiqotchilari murakkab ma'lumotlar to'plamini tahlil qilish, sog'liqni saqlash, iqlimshunoslik va muhandislik kabi sohalarda prognozlarni to'g'ri amalga oshirish uchun mashinani o'rganish algoritmlaridan unumli foydalanmoqda. Sun'iy intellektga asoslangan tadqiqotlar London Imperial kollejida turli ilmiy sohalarning jadal rivojlanishiga katta hissa qo'shib kelmoqda.

Yana bir misol: AQSHning Illinoys Urbana-Shampeyn universiteti onlayn imtihonlar uchun sun'iy intellektga asoslangan kuzatuv tizimini joriy qildi. Mazkur tizim imtihon jarayonlari davomida talabalarni masofadan turib kuzatadi hamda potensial firibgarlikning oldini olishga yordam beradi. Sun'iy intellekt talabalarni masofaviy baholaydi hamda akademik halollik va adolatni ta'minlashga ko'maklashadi.

Avstraliyaning Dekin universiteti esa talabalarining ruhiy salomatligi va farovonligini qo'llab-quvvatlash maqsadida sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalanishni yo'lga qo'ygan. Universitet “Gabby” (Gabby) ismli sun'iy intellektga asoslangan virtual maslahatchini ishga tushirdi. Ushbu maslahatchi ruhiy yordamga muhtoj talabalarga psixologik maslahatlar beradi va hissiy va ruhiy zo'riqish holatlarining oldini olishga ko'maklashadi.

Bu borada samarasini berayotgan misollar talaygina. Mana Norvegiyaning Bergen universitetini olaylik, xorijiy tillarni o'rganish kurslarida sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalanishni joriy etgan. Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan platforma turli xorijiy tillarni o'rganayotgan talabalar uchun moslashuvchan mashqlar, talaffuz bo'yicha fikr-mulohazalar va matnga asoslangan til mashg'ulotlarini taklif qiladi.

AQSHning Arizona davlat universiteti esa talabalarning ta’lim olish jarayonini individuallashtirish maqsadida sun’iy intellektga asoslangan moslashuvchan o’quv platformalarini joriy qildi. Ushbu platformalar universitet onlayn ta’lim dasturlari samaradorligini maksimal darajada oshirib, taqdim etilayotgan o’quv kurslarining mazmuni va murakkablik darajasini talabalarning bilim darajasiga moslashtirdi.

Singapur Milliy universiteti bashoratli modellashtirish usuli orqali akademik qarzdor bo’lish xavfi yuqori bo’lgan talabalarni aniqlovchi sun’iy intellekt texnologiyasidan foydalanadi. Sun’iy intellekt akademik qarzdor bo’lmaslik uchun astoydil intilayotgan talabalarga maqsadli yordam ko’rsatish orqali talabalarning umumiy o’zlashtirish ko’rsatkichlarini yaxshilashga yordam beradi.

Bundan tashqari, ko’plab xorijiy oliy ta’lim muassasalarining professor-o’qituvchilari dars mashg’ulotlari jarayonida Chat GPT – sun’iy intellektga asoslangan chatbot imkoniyatlaridan samarali foydalanib kelmoqda. Jumladan, professor-o’qituvchilar Chat GPTni o’z faoliyatining yordamchi vositasi sifatida quyidagi ko’rinishlarda qo’llashlari mumkin.

Masalan, Chat GPT yordamida dars mashg’uloti ssenariysini ishlab chiqish, ma’ruza va mavzu bo’yicha taqdimot matnini tayyorlash, tegishli mavzuga oid savollar tuzish, jumboqli keyslar, ssimulyatsion o’yinlar va talabalarda qiziqish uyg’otadigan ilg’or o’qitish usullarini yaratish mumkin.

Shuningdek, mustaqil ish mavzulari, oraliq va yakuniy nazorat savollarini tuzishi, xorijiy til o’qituvchilari esa Chat GPT yordamida tegishli mavzuga oid lug’at, grammatik mashqlar hamda talabalarda talaffuz ko’nikmalarini shakllantiradigan topshiriqlar yaratishi mumkin.

Yana bir jihati: Chat GPT vositasida tegishli mavzuga oid loyiha yaratish, maqola va tezis mavzularini shakllantirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov A.X. Ma’lumotlar bazasi va boshqarish tizimlari. Toshkent: Innovatsion texnologiyalar markazi, 2019.
2. Rasulov Sh. Ma’lumotlar optimallashtirish texnikasi. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2021.
3. ГОСТ Р 58268-2020. Информационные технологии: правила и стандарты обработки данных. Москва: Стандартинформ, 2020.
4. Codd, E.F. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of the ACM, 1970.
5. Silberschatz, A., Korth, H., & Sudarshan, S. Database System Concepts. McGraw-Hill, 2020.